

ABUBAKR ISMLI TEMURIY SHOIR SHAHZODALAR VA ALISHER NAVOIY

Farida Ro‘zieva,

Xalqaro innovatsion universitet magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338404>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Amir Temur avlodidan bo‘lgan uch Abubakr ismli shoir va sarkarda shahzodalar hayoti, faoliyati va ijodi buyuk shoir Alisher Navoiy hamda zamondoshlari ma’lumotlari asosida yoritiladi.

Tarixiy asarlarda uch Abubakr Mirzolarining yetuk sarkardalik faoliyati barobarida, shahzodalarning hozirjavoblik bilan she’r aytgani, shoirlarni to‘plab anjumanlar tuzgani zikr etilgan.

Kalit so‘zlar: “Tazkirat ush-shuaro”, Chig‘atoy sultonlari, shoirlar, tuyuq, ruboiy.

Abstract: This scientific article examines the lives, activities and creativity of three poets and military princes named Abubakr, descendants of Amir Temur, based on the information of the great thinker Alisher Navoi and his contemporaries.

Historical works mention the outstanding military activities of the three Abubakr Mirzas, as well as the princes’ ability to compose poetry and organize gatherings of poets.

Keywords: “Tazkirat ush-shuaro”, Chigatai sultans, poets, tuyuk, rubai.

Tarixda Sohibqiron Temur sulolasiga mansub uch Abubakr Mirzo yashab o‘tgan. Ne baxtki, bu uchala shahzodaning taqdiri bir-biriga o‘xshab ketadi. Ularning birinchisi, Mironshoh Mirzo Ko‘ragonning to‘ng‘ich o‘g‘li Abubakr Mirzo (1382-1417) haqida Alisher Navoiy “Majolis un-nafois”da alohida to‘xtalgan: “Abubakr nabira bo‘lur. Bahodirlig‘i va qilichi zarbi Chig‘atoy ulusida mashhurdir. Chun tab‘ida nazm choshnisi bor ermish[Navoiy, 2012:412]”. Mironshohning mo‘g‘il malikasi O‘rinsultonxonika bintu Suyurg‘atmishxondan tug‘ilgan farzandi, bor-yo‘g‘i 36 yil umr ko‘rgan Abubakr o‘z ukasi Umar Mirzo bilan doimiy ixtilofda bo‘lgan. Abubakr “1399 yilda Sohibqiron tomonidan otasi Mironshoh Mirzo tasarrufidagi viloyatlarga hokim etib tayinlangan. Biroq Mirzo otasi Mironshohga bo‘lgan hurmati yuzasidan bobosining taklifini qabul qilmagan. Sohibqiron Abubakr Mirzoni ko‘ngilchanlikda ayblab, hokimiyatni Mironshohning ikkinchi o‘g‘li Umar Mirzoga bergan. (Biroq, Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat ush-shuaro”sida Sohibqiron Ozarbayjon mulkini Mironshohning o‘g‘li amirzoda Abubakrga topshirgani va otasini ham unga buysindirganini yozgan: “(Shunday qilib) saltanat amirzoda Abubakr qo‘lida qaror topdi, podshohlik nomi ham maxfiy tarzda otasi qo‘lida bo‘ldi. Aslida, hokimiyat to‘lig‘icha Abubakr Mirzoning tasarrufida edi. Mironshoh Ko‘ragon shu tarzda bir necha yil kun kechirdi va 1406 (Hijriy 809) yili Qora Yusuf turkman tomonidan o‘ldirildi. Mironshoh Mirzo to‘qqiz yil Xurosonda va o‘n bir yil

Ozarbayjonda hukmronlik qildi [Davlatshoh, 1981:129].) 1405 yilning aprelida nisbatan pinhoniyl g‘animlik ruhida bo‘lgan Umar Mirzo tomonidan Sultoniyada bandi qilinadi, unga tegishli haram va mol-mulk musodara etiladi. Shu yilning 25 iyulida Abubakr Mirzo uni qatl qilish uchun kelgan Odil xazinachi, Iso qo‘rchi va Shayxhojilarni o‘ldirib, askarlari bilan Sultoniyaga boradi, u yerdagi xazinani qo‘lga kiritib, Ray orqali Xurosonga qarab yo‘lga chiqadi. Sultoniyani egallagach, ukasiga tegishli beklarning aksariyati Abubakr Mirzo xizmatiga kiradi. Abubakr otasi Mironshohni tantanali ravishda taxtga o‘tqazadi. Lekin ukasi Umar Mirzoning dushmanligi haddan oshavergach, arkoni davlat Abubakr Mirzoning o‘zini taxtga o‘tkazishni lozim topadilar. Abubakr Mirzo taxtga chiqqach, To‘kal O‘rusbug‘aning qizini nikohiga oladi. Ushbu yilning 22 dekabrda Abubakr Mirzo Tabrizni qo‘l ostiga kiritadi. 1406 yil 14 oktyabr kuni Ars daryosi bo‘yida Qaro Yusuf turkman bilan kechgan to‘qnashuvda yengiladi. Ayni yilning qishini Ray shahrida o‘tkazgan va Shahriyor qal‘asida isyon ko‘targan Bayon qavchin va uning bir qancha amirlarini qatl etadi. 1408 yilning 21 aprelida Ozarbayjonning Sardrud mavzesida Qaro Yusuf turkmanning yigirma ming kishilik lashkariga qarshi kechgan jangda padari buzrukvori Mironshoh Mirzo bilan mag‘lubiyatga uchraydi. Shundan keyin Kermon hokimi Sulton Uvays ibn Idiku Barlos huzuriga, u yerdan Seyiston hokimi Shoh Qutbuddin qoshiga keladi. Abubakr Mirzo 1417 yilda vafot etgan [Dadaboiev, 2018:11]”. Ammo, ayrim tarixiy manbalarda shahzodaning 1409 yilda noma‘lum sabablarga ko‘ra, umri yakuniga yetganligi yozilgan.

Bobosi Amir Temur tarbiyasida yirik sarkarda bo‘lib shakllangan Abubakr Mirzo atrofida shoirlar bo‘lib, uning huzurida she‘riyat majlislari tashkil etilgan. Ammo uning saroy shoirlari haqida ma‘lumotga ega emasmiz. Shunisi aniqki, she‘riyatga mehr qo‘ygan boshqa temuriylar kabi Abubakr atrofidagi olimlar, shoirlar va fozillar davrasida o‘z she‘rlarini o‘qigan:

Er kerak o‘rtansa yonsa yolina,

Yora yeb yotsa otining yolina.

It o‘lumi birla o‘lsa yaxshiroq,

Er otonib dushmanig‘a yolina [Navoiy, 1966:90].

Holbuki, ushbu tuyuq Alisher Navoiy: Qomusiy lug‘atining birinchi jildida Sulton Abusaidning o‘g‘li Abubakr Mirzoga nisbat berilgan [Navoiy, 2016:44].

Ikkinchi Abubakr Mirzo esa Muhammad Jo‘ki Mirzoning farzandidir. Faxriy Hiraviy Jo‘ki Mirzoning o‘g‘li **Abubakr Mirzo** (1427-1449) she‘r yozganligi to‘g‘risida shunday yozgan: “*Abubakr Mirzo binni Jo‘ki Mirzo Shohrux Mirzoning nabirasidir. Husni jamol, faslu kamolda tengi yo‘q edi. Va Amir Davlatshoh*

Samarqandiy o‘zining “Tazkirat ush-shuaro”sida yozgan: davlatxohlar tarafdorlari ra’iyati va zarradek ko‘p sipohi shahriyorlik osmonining quyoshi bo‘lganlarida Ulug‘bek Mirzo saltanat ishlaridan andisha qildi va qattiq va keskin ahd va qasamga ko‘ra aldab uni qo‘lga oldi. Va keyin uni uqbo saroyiga jo‘natish (qatl etish) uchun Samarqand hisoridagi Ko‘ksaroyga yubordi. Va u (Abu Bakr Mirzo) ushbu ruboiyni aytib, Ulug‘bek Mirzoga jo‘natdi. Ruboiy:

Avvalki, maro badomi xesh ovardi,

Sad guna vafo va noz pesh ovardi.

Chun donist ki dil giriftori tu shod,

Begonagii tamom pesh ovardi.

(Mazmuni: Oldin meni o‘z domingga ilintirib, Yuz xil vafo va nozni ko‘rsatding. Dil sening giriftoring ekanligini bilgandan keyin, Barcha begonaliklarni ilgari surding.)

Shundan keyin uning zulmkorligi tamom bo‘ldi. Ulug‘bek pushaymon bo‘ldi va hamisha hasrat barmog‘ini nadomat tishlari bilan tishlab, mana bu baytni o‘qir edi. Bayt:

Vaqt daryob bahri hol ki sudi nakunad,

Nushdori ki pas az marg ba Suhrob dihand.

(Mazmuni: Suhrob o‘lganidan keyin zaharga qarshi dori berganlaridek, Qutqarish vaqtida hech narsa foyda qilmaydi[Faxriy, 2014:54].)

Yanada tushunarliroq qilib aytganda, “Har jihatdan mukammal bo‘lgan Abubakr Xuttalon, Arxang, Solisaroyini boshqargan. Balxni egallab, harbiy qudratini yanada mustahkamlaydi. Ulug‘bek Mirzo kuyov qilish niyatida huzuriga chorlaydi. G‘alamislar aralashib, fitna chiqaradilar va Ko‘ksaroyda qatl etishadi[Sattoriy, 2006:96]”.

*Uchinchi Abubakr Mirzo (1455-1479) esa Abusaid Ko‘ragon va Badaxshon malikasining farzandi. U boshqa otdoshlari kabi shijoatli, jasur, himmatli bo‘lgan. Faxriy Hiraviyning yozishicha, “...Onasi Badaxshon shohlarining oilasidan edi. Uning bahodirligi va shamshirining zarbi Chig‘atoy jangchilarining orasida ma‘lumdir. Dilovalik bilan birga husnu jamolda naziri yo‘q edi. **Va tab‘i turkiy va forsiy nazmda bag‘oyat yaxshi edi.** Aytishlaricha, o‘z og‘a-inilaridan ranjib, Movarounnahrdan Xurosonga kelgan. Va mag‘fur Sulton Husayn Mirzo uni farzandlaridan ortiqroq ko‘rib, saltanat bo‘stonidan bir gulga unashtirib, kuyovlikka muqarrar qildi. Lekin u bir kuni kechasi ijazatsiz Movarounnahrga qaytdi. Ammo tole‘sizligidan u yerda otasining e‘tiborli amirlaridan biri bo‘lgan Said Mazid Arg‘unni qatlgaga yetkazdi. Va shunday qilib, yana Xurosonga keldi va Sulton*

G‘oziyning mulozamatiga musharraf bo‘ldi. Va ul hazrat uning gunohidan o‘tib, e‘tibor bilan munosabatda bo‘ldi va Termiz mulkini unga inoyat qildi. Ozgina fursatdan keyin asli turkman bo‘lgan ikkita fitnaangiz amir Samarqanddan qochib (kelib), unga qo‘shildilar. Va uni mag‘fur hazrat xoqonga muxolif qildilar va oxir ul-amr, o‘sha fitnada onhazrat qo‘lida qatl bo‘ldi[Faxriy, 2014:45]”. Xondamir ham Abubakr Mirzo voqeasini “Habib us-siyar”da batafsil yoritgan: “U Sulton Abusaid Mirzo o‘g‘illari ichida eng shijoatlisi edi va otasi hayot paytida Badaxshon mamlakatida farmon beruvchilik ishida mansub turdi. Ul hazrat shahid bo‘lgach, dastlab Sulton Husayn Mirzoga nisbatan ixlosmandlik yo‘lini tutib yurdi, keyinchalik esa qarshilik bayrog‘ini hilpiratib, bir necha vaqt hujum va qochish ishlarini amalga oshirib turdi. 884 yilning Rajab oyi oxirida (Milodiy 1479 yil 17 oktyabr) Astrabod hududida qo‘lga tushib, siyosat qo‘li uning hayoti ko‘ch-ko‘ronini yig‘ishtirdi [Xondamir, 2013:648]”. Darhaqiqat, otasi vafotidan so‘ng Sulton Husayn Boyqaro iltifotiga intilgan. Alisher Navoiy uni Hirotga olib keladi. Xondamir “Habib us-siyar”da yozishicha, “Sulton Abusaid Mirzo ahvoli bayoni asnosida ma‘lum bo‘lganidek, dovyurak va baland himmatli shahzoda Abubakr Mirzo ulug‘vor otasi davlati ayyomida Badaxshon mamlakatida hukumat yurgizardi. Qorabog‘ voqeasidan keyin Amir Jaloliddin Mazid Arg‘un Badaxshonga ketib, mazkur shahzodaga bo‘ysunish zanjirini yelkasiga tashladi va shuning vositasida bu shaharda amirlar va lashkar ahlidan anchasini yig‘ib, natijada Abubakr Mirzo ishlari o‘nglanib ketdi. Chakmon mavzeida dushmanni yenguvchi podshoh (Sulton Husayn Boyqaro) Alloh taolo inoyati bilan Sulton Mahmud Mirzo ustidan g‘alaba qozongach va g‘alaba oyatli bayroq oychasi nurlari ul hudud mamlakatlari yon-atrofiga sochilgach, Abubakr Mirzo mansur xoqon (Sulton Husayn Boyqaro) bilan ixlos va muhabbat rishtasini bog‘lashni ko‘ngliga tugib, kelishuv va birdamlik borasida gapirarkan, podshohlik xonadonidan bir karimani o‘z nikohiga kiritish fikriga tushdi va shu qaror bilan Badaxshondan Jayhun daryosi bo‘yiga kelib, a‘lo taxt poyiga elchi yubordi va nurli yuragida yashiringan niyatidan bir bo‘lagini olampanoh dargoh egasiga aytirdi.

Mansur xoqonning aql nurlari bu ma‘no sari tushgach, g‘oyatda xursand va shod bo‘ldi. Maslahat va ruxsatdan so‘ng hazrat sultonning eng yaqin kishisi Amir Nizomiddin Alisher (Navoiy) shahzoda huzuriga borishi va uni xoqonlikning cheksiz inoyatidan umidvor qilib, qanday bo‘lmasin shahzodaning sidrat-il-muntaho martabali dargoh (Hirot saroyi)ga kelishiga erishishi lozimligi borasidagi qarorga kelindi.

Amir Alisher (Navoiy) farmonga binoan oliy makonli shahzoda dargohiga borib, ul janobning tasavvur qilingan darajadagi farosat yetukligi va aql barkamolligi tufayli elchilik rasmini ado etib, ul olam sultonlari boshlig‘ining yaxshi xulqi va maqtoqli atvori borasida to‘laqonli tarzda so‘zlab bergach, shahzoda Amir Jaloliddin Mazid Arg‘un bilan birgalikda qutlug‘ muloqotga oshiqdi va Jayhun daryosidan kechib o‘tib, Qozi qishlog‘ida uchrashuv sharafini topdi.

Mansur xoqon (Sulton Husayn Boyqaro) Abubakr Mirzoni mo‘l-ko‘l tortiq va in‘omlar, mehribonlik va mushfiqlik bilan siylab, bir necha kun davomida to‘y tantanasini o‘tkazdi va aysh ziyofatlarini yasab, iffatu hayo va hashamat pardasi xonanishini Sultonbegimni shahzodaga unashtirib, sharif ko‘nglini quvonchga to‘ldirib shodu xurram qildi[Xondamir, 2013:745-747]”. Yuqorida aytib o‘tilganidek, Sulton Husaynga qarshi chiqqan shahzoda keyinchalik qatl etiladi. Biroq biz uchun eng e‘tiborli dalil – bu shahzoda Abubakrning shoirlar sultoni nazariga tushganligidir. Demak, Amudaryo (Jayhun) bo‘yiga shahzodani kutib olishga chiqqan, Sohobqiron Temur avlodiga nisbatan cheksiz hurmatda bo‘lgan Alisher Navoiy to‘hukmdor huzuriga boshlab kelguncha bir necha kun mobaynida Abubakr bilan suhbatlashish va unga o‘z bahosini berish imkoniga ega bo‘lgan. Yana shunisi qiziqki, Navoiy hurmat qilgan La‘liy taxallusi bilan she‘rlar yozgan Badaxshon shohi shahzoda Abubakrning ona tomondan bobosi bo‘lgan. Navoiyning “G‘aroyib us-sig‘ar” devonida shahzoda Abubakrga bag‘ishlangan qit‘a mavjud:

***Shohi sipehrqadr Abubakr ul shahe,
Kim ko‘k ravoqi dargahi qadrig‘a toq erur.
Bu charxi lojuvard uzra xurshid, go‘yiyo
Ko‘kbo‘z takovarig‘a muzahhab janoq erur.
Bir pora lojuvard sari go‘yi angladi,
Kim bu zaifi xastag‘a ko‘p ishtiyoq erur.
Hukm etti bir qulig‘aki, taslim aylasun,
Go‘yo vusuli ul kishi ollinda shoq erur.
Yerdin desa qazib chiqaray, yer erur qatiq,
Ko‘k konidin desaki, olay, ko‘k yiroq erur**[Navoiy, 2012:718].*

Taqdirning o‘xshashligini qarangki, uchala shahzoda ham yoshligida shahid bo‘lgan. Uch Abobakr ham tarixiy ma‘lumotlarga qaraganda, nihoyatda bahodir, jasur va mard bo‘lishgan. Jang maydonida qilichbozlikda ularning oldiga tushadigan jangchi topilmagan. Shuningdek, uchala dono Abobakr ham she‘riyatga oshno bo‘lishgan. Adabiy yig‘ilishlarda she‘r aytib turishgan. Ammo, ularning birlashtirgan

eng muhim jihat shuki, qirq yoshga ham kirmay xazon bo‘lgan uchala temuriyzoda ham toju-taxt talashib halok bo‘lganligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.412.
2. Alisher Navoiy. G‘aroyib us-sig‘ar. Xazoyin ul-maoniy. TAT.O‘n jildlik. Birinchi jild. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.718.
3. Alisher Navoiy: Qomusiy lug‘at. Birinchi jild. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B.44.
4. Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni (“Tazkirat ush-shuaro”dan). T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1981.-B.129-130.
5. Davlatshohi Samarqandiy. Tazkiratu-sh-shuaro. -Xo‘jand: Noshir, 2015.-S.544.
6. Dadaboev H. Amir Temur davrdoshlari. T.: Navoiy universiteti, 2018.-B.11.
7. Sirojiddinov Sh. Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik tekstologik tahlili. -Toshkent: “Akademnashr”-2011. –B.326.
8. Sattoriy H. Oltin silsila. T.: Sharq NMAK BT, 2006.-B.96.
9. Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.-B.45.
10. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.: O‘zbekiston, 2013.-B.648.
11. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
12. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
13. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
14. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasini. –Qarshi: Intellekt, 2023.-B.262.
15. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. 1-Kitob. – Qarshi, Ilm-fan va ma’naviyat, 2025.-B.780.
16. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. 2-Kitob.-Qarshi, Ilm -fan va ma’naviyat, 2025.-B.800.